

MINISTERIE VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN

Bij de Accountantsdienst in de Nederlandse Antillen kunnen worden geplaatst enige

ASSISTENT-ACCOUNTANTS

niet ouder dan 30 jaar, in het bezit van het diploma H.B.S. 5 j. c., de acte Boekhouden M.O. of het Staatspraktijkdiploma plus een voorbereidend vakexamen van het Nederlands Instituut van Accountants en beschikkende over enige jaren praktijkervaring.

BEZOLDIGINGSREGELING :

Ongehuwd: f 4608,— 's jaars, stijgende met 6 tweejaarlijkse verhogingen van f 288,— tot het maximum van f 6240,—. Gehuwd: f 5760,— 's jaars, stijgende met 6 tweejaarlijkse verhogingen van f 360,— tot het maximum van f 7800,—.

DUURTETOESLAGEN :

Ongehuwden genieten een duurtetoeslag van 90 % van de eerste f 1200,— van de bezoldiging, 65 % van de tweede f 1200,—, 45 % van de derde f 1200,—, 40 % van de vierde f 1200,—, 30 % van de vijfde f 1200,—, en 30 % van de zesde f 1200,—. Gehuwden zonder kinderen genieten een duurtetoeslag van 95 % van de eerste f 1200,—, 70 % van de tweede f 1200,—, 50 % van de derde f 1200,—, 40 % van de vierde f 1200,—, 40 % van de vijfde f 1200,—, 35 % van de zesde f 1200,— en 30 % van de zevende f 1200,—.

Voor gehuwden met a. 1 kind, b. 2 kinderen, c. meer dan 2 kinderen worden de percentages genoemd in de vorige alinea onderscheidenlijk

- a. 100 %, 80 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 % en 30 %
- b. 105 %, 85 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 % en 30 %
- c. 110 %, 90 %, 55 %, 45 %, 40 %, 35 % en 30 %.

Naast evenbedoelde duurtetoeslag genieten gehuwden bovendien nog een toeslag van 5 % van de toegekende bezoldiging tot een maximum van f 300,— per jaar.

Duurtetoeslagen zijn van tijdelijke aard en kunnen derhalve gewijzigd of ingetrokken worden.

KINDERTOELAGE :

4 % van de bezoldiging met een maximum van f 300,— per jaar en per kind.

TEGEMOETKOMING IN DE UITRUSTINGSKOSTEN :

Voor ongehuwden: 1/8 gedeelte van het totaalbedrag van het jaarlijks inkomen tot een maximum van f 1500,—.

Voor gehuwden: 1/6 gedeelte van het totaalbedrag van het jaarlijks inkomen tot een maximum van f 1500,—.

UITZENDING :

In tijdelijke dienst met een dienstverband van drie jaren. Bij gebleken geschiktheid kan benoeming in vaste dienst volgen.

OVERTOCHT :

Voor landsrekening c.q. ook voor het wettig gezin (rekening dient te worden gehouden met de omstandigheid, dat de uit te zenden ambtenaar eerst alleen dient te vertrekken, en dat het gezin eerst kan volgen, nadat het hoofd van het gezin zich van woongelegenheid heeft voorzien).

Gezegelde verzoekschriften, met afschriften van diploma's en getuigschriften, onder opgave van antecedenten en referentiën te zenden aan het Hoofd van de Afdeling West-Indische Zaken (7e Afdeling) van het Departement van Overzeese Gebiedsdelen, Plein 1, 's-Gravenhage.